

QO'RG'OSHIN BILAN ZAHARLANISHDA ERKAKLAR JINSIY BEZLARIDAGI O'ZGARISHLAR

Nashvanov Bahodir Samadovich

Respublika Tez Tibbiy Yordam Markazi Buxoro Filiali

Call markazi

Bahodir19841202@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639295>

ANNOTATSIYA: Qo'rg'oshin bilan zaharlanish prostata, epididimis va urug' pufakchalari kabi ikkilamchi jinsiy bezlar bilan bir qatorda moyaklar funktsiyalarini buzadi, natijada ularning biokimyoviy tarkibi o'zgaradi va steroidogenez va gametogenezga ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: Qo'rg'oshin asetati, solan anomaliasi, oksidlovchi stress, jamoat salomatligi, moyak toksikligi

Kirish Qo'rg'oshinning boshqa manbalariga quyidagilar kiradi: sopol sirlar, o'yinchoqlar, o'q-dorilar va zargarlik buyumlari, shuningdek, ba'zi kosmetika va an'anaviy tibbiyot. Kasbiy ta'sirda qo'rg'oshin urug'lik parametrlarini, shu jumladan zichlik, umumiy spermatozoidlar soni va hayotiyeligini pasaytiradi, bu patologik spermatozoidlar sonining ko'payishi, libidoning pasayishi, spermatogenezning o'zgarishi, xromosoma shikastlanishi, bepustlik va sarum testosteronining o'zgarishi (3-5).

Erkaklar bepustligi er-xotinlarning 10-15 foizida bepustlik holatlarining taxminan 50 foizini tashkil qiladi (6). Erkaklarning bepustligi bilan bog'liq asosiy omillardan biri ishlab chiqarilgan sperma miqdori va sifatidir (7).

Spermatogenezning buzilishi tizimli kasalliklar, endokrin kasalliklar, to'yib ovqatlanmaslik, irsiy omillar va atrof-muhitning xavf-xatarlari kabi bir qancha sabablarning natijasidir (8). Og'ir metallar epidemiologik va hayvonlarni o'rganishda ko'rsatilgandek, erkaklarning ko'payishini buzishi mumkin (9).

Qo'rg'oshin bilan zaharlanish prostata, epididimis va urug' pufakchalari kabi ikkilamchi jinsiy bezlar bilan bir qatorda moyaklar funktsiyalarini buzadi, natijada ularning biokimyoviy tarkibi o'zgaradi va steroidogenez va gametogenezga ta'sir qiladi (10). Moyakda qo'rg'oshinning to'planishi anti-spermatogen ta'sirga ega ekanligi ma'lum (11). Anjum va boshqalarga ko'ra. (12), qo'rg'oshin bilan davolash qilingan kalamushlarning moyaklarida sezilarli degeneratsiya va atrofiyalangan seminifer kanalchalar aniqlangan, bunda jinsiy hujayralarning etuk spermatozoidlarga muntazam ravishda differentsiatsiyalangan bosqichlari yo'q.

Xelatlovchi preparat qo'rg'oshin molekulalarini bog'lab, ularning chiqarilishiga yordam beradi va keyinchalik qo'rg'oshinning tanadagi yukini kamaytiradi (16). Biroq, chelasion dorilar ba'zi yon ta'sirga ega. Suksimer ko'ngil aynishi, qusish, diareya va teri toshmasi sabab bo'ladi; Penitsilamin (qorin og'rig'i, terining shikastlanishi, alopesiya, stomatit, glossit, luekopeniya, trombotsitopeniya, enurez); (ko'ngil aynishi, qusish, terlash, yuqori isitma, gipertoniya va taxikardiya) (17-18, 14); jigar transaminaza faolligining vaqtinchalik o'sishiga olib keladi, ammo bu preparatni to'xtatish bilan yo'qoladi(19); EDTA (buyrak toksikligi, gipokalsemiya tufayli yurak muammolari). Hisobotda EDTA bilan davolanish tufayli o'lim holatlari mavjud. Ushbu chelatatorlarning salbiy ta'siridan tashqari, ushbu agentlarning taqiqlangan narxi va tanqisligi rivojlanayotgan mamlakatlardagi resurslar kambag'al mamlakatlarida jiddiy boshqaruv muammolarini keltirib chiqaradi.

References:

1. Kalia K, Flora SJ. Strategies for safe and effective therapeutic measures for chronic arsenic and lead poisoning. *J Occup Health*. 2005;
2. Flora G, Gupta D, Tiwari A. Toxicity of lead: A review with recent updates. *Interdiscip Toxicol*. 2012;5:47–58.
3. Goyer RA. Lead toxicity: current concerns. *Environ Health Perspect*. 1993;100:177–87. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
4. Ilxomovna, N. F. (2023). Importance of Medicinal Plants in Uzbekistan. *Journal of Natural and Medical Education*, 2(8), 11-15.
5. Carocci A, Catalano A, Lauria G, Sinicropi MS, Genchi G. Lead toxicity, antioxidant defense and environment. *Rev Environ Contam Toxicol*. 2016;238:45–67. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Rizoyevna, H. L. (2023). Bosh Miya Shikastlanishida Miya Va O'pkaning O'zaro Ta'sirini O'rganish. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(10), 93-98.
7. Rizoyevna, K. L. (2023). Morphological Changes in the Lungs in Brain Injuries. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*, 1(9), 188-190.
8. Muzaffarovna, K. S., Ruzimurodovna, M. F., & Rizoyevna, K. L. (2023). Specific Features of Stomatitis, Causes and Treatment. *Journal of Advanced Zoology*, 44(S5), 2177-2183.
9. Travmatik Miya Shikastlanishida O'tkir Respirator Distress Sindromning [Kechishi](#) H.L. Rizoyevna - *Miasto Przyszłości*, 2023